

УДК 81.25

DOI 10.5281/zenodo.15223991

Научная статья

ПРОБЛЕМА «ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА» (НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКИХ СМИ)

THE PROBLEM OF "FALSE FRIENDS OF THE TRANSLATOR" (BASED ON THE EXAMPLE OF FRENCH MASS MEDIA)

ШИЛКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

ЧИЛИКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.*

SHILKINA MARIA ANDREEVNA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski.

CHILIKINA OLGA NIKOLAEVNA,

*PhD in Linguistics, Associate professor, Head of the Department,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski.*

Данная статья посвящена феномену «ложных друзей переводчика» – лексических единиц, имеющих схожее звучание или написание в разных языках, но различающихся по значению. Рассматриваются основные причины их возникновения, включая исторические, семантические и культурные факторы. Анализируются различные подходы к классификации данного явления, предложенные ведущими лингвистами. Особое внимание уделяется влиянию ложных друзей переводчика на качество перевода и межкультурную коммуникацию. В практической части статьи проводится анализ примеров ложных друзей переводчика, выявленных в современных французских СМИ, с последующей их систематизацией, а также предлагаются варианты их перевода.

This article is devoted to the phenomenon of "translator's false friends" – lexical units that have a similar sound or spelling in different languages, but differ in meaning. The main causes of their occurrence, including historical, semantic and cultural factors, are considered. Various approaches to the classification of this phenomenon proposed by leading linguists are analyzed. Special attention is paid to the influence of the translator's false friends on the quality of translation and intercultural communication. In the practical part of the article, the examples of the translator's false friends identified in modern French media are analyzed, followed by their systematization, and their translation options are proposed.

Ключевые слова: *ложные друзья переводчика, перевод, французский язык, СМИ, межкультурная коммуникация, машинный перевод.*

Key words: *false friends of the translator, translation, French language, mass media, intercultural communication, machine translation.*

Каждый язык развивается под влиянием множества факторов, таких как исторические события, культурные традиции и социальные изменения. В результате этого процесса в разных языках появляются лексические единицы, которые могут иметь схожее зву-

чание или написание, но различаться по значению. Такие слова получили название «ложные друзья переводчика».

Впервые термин «ложные друзья переводчика» был введен французскими лингвистами М. Кёсслером и Ж. Дероккини в 1928 году в их фундаментальном труде «*Les faux amis ou Les pièges du vocabulaire anglais*» («Ложные друзья или Ловушки английской лексики»). Они определили данное понятие как «слова, идентичные по внешнему оформлению в двух или нескольких языках, но имеющие разное значение» [9, с. 13]. Данный термин стал появляться в лингвистической литературе и получил различные интерпретации и определения. С тех пор это понятие широко используется не только во французском, но и во многих других языках.

В терминологическом аппарате лингвистики существует несколько понятий, близких к «ложным друзьям переводчика». Среди них «межъязыковые омонимы», «псевдоинтернационализмы» и «междязычные аналогизмы». Однако термин «ложные друзья переводчика» представляет собой более широкое понятие, охватывающее не только различия в значениях слов, но и особенности их употребления, стилистическую окраску и лексическую сочетаемость.

Несмотря на существующие различия между терминами «ложные друзья переводчика», «межъязыковые омонимы» и «псевдоинтернационализмы», в лингвистической литературе можно наблюдать тенденцию к их взаимозаменяемому использованию. Это может быть обусловлено рядом факторов, включая историческую преемственность, удобство использования, междисциплинарный характер исследований и отсутствие строгой стандартизации терминологии. Ряд исследователей применяет эти понятия как синонимы, не проводя четкого семантического разграничения между ними. Например, по мнению советского лингвиста Р. А. Будагова, «ложными друзьями переводчика» обычно именуются межъязыковые омонимы – слова, имеющие при одинаковом звучании разные значения» [3, с. 141].

По мнению Е. Д. Андреевой, «ложные друзья переводчика» – это псевдоинтернационализмы, затрудняющие правильную интерпретацию текста на иностранном языке [1, с. 150].

К.Г.М. Готлиб предлагает рассматривать это явление с двух различных, но взаимосвязанных перспектив: лингвистической и переводческой. По его мнению, «если исходить из теории и практики перевода, то наиболее удачным является термин «ложные друзья переводчика», а если рассматривать вопрос с лингвистической точки зрения, более подходящим представляется термин «междязычная аналогия» для обозначения данного явления, а для обозначения слов со сходным внешним оформлением (звуковым или графическим), но разными значениями» – «междязычные аналогизмы» [5, с. 439].

Причины возникновения ложных друзей переводчика многообразны и уходят корнями в историю развития языков. Ключевым фактором является общее этимологическое происхождение слов, которые в процессе исторического развития претерпевают семантические изменения и приобретают различные значения в разных языках. Этот процесс, известный как семантический сдвиг, может происходить в разных языках по-разному, что приводит к расхождению значений изначально схожих слов. «Семантический сдвиг – это такое изменение в восприятии семантики языковой единицы, которое возникает в результате наложения различных значений или оттенков значения одного на другое» [4, с. 66]. Семантический сдвиг может привести к тому, что слова, изначально имевшие одинаковое или схожее значение в разных языках, со временем приобретают различные значения.

Леонард Блумфилд, американский лингвист, внес значительный вклад в изучение семантических изменений. В своей книге «Язык» он предложил классификацию типов семантических сдвигов, которая стала важной основой для дальнейших исследований в этой области. К основным типам семантических сдвигов относится метафоризация / метонимизация, расширение / сужение значения, улучшение / ухудшение значения, гиперболизация / литота [2, с. 468].

Семантический сдвиг особенно заметен в группах близкородственных языков, таких как славянские, романские или германские. «Появление похожих родственных слов в родственных славянских языках обусловлено развитием общего славянского корня или заимствованием слов, заимствованных из общего источника. Из-за влияния семантических законов, которые являются универсальными по своей природе, эти слова приобретают различные значения в современных языках, иногда даже противоположные» [6, с. 140]. Например: русское «живот» и польское «*życie*» оба происходят от одного слова, означавшего «жизнь».

Существенное влияние на формирование «ложных друзей переводчика» оказывают культурные различия между народами. Специфика мировосприятия, социальных норм и ценностей различных культурных сообществ находит отражение в семантическом развитии слов. Кроме того, нельзя исключать и фактор случайных совпадений в звучании или написании слов, не имеющих общего происхождения, а также влияние заимствований из третьих языков с последующей трансформацией значений.

Различные подходы к классификации «ложных друзей переводчика» демонстрируют многогранность данного явления и необходимость его рассмотрения с различных точек зрения. Особый интерес представляет классификация, предложенная Р.А. Будаговым, который выделяет четыре основные группы «ложных друзей переводчика»: слова, близкие по звучанию, но разные по значению, слова, близкие по звучанию и имеющие некоторые общие значения, но расходящиеся в других, слова, близкие по звучанию и совпадающие в своем прямом значении, но расходящиеся в переносном, слова, близкие по звучанию, но имеющие разную стилистическую окраску или разную сферу применения [3, с. 267]

Значительный вклад в понимание природы «ложных друзей переводчика» внесла классификация французского ученого Ф. Буайо, который выделяет три основные группы псевдоэквивалентов: случайные совпадения формы слов, слова с общей этимологией, но разным значением, и «пара-ложные друзья» [8, с. 7-14].

Влияние ложных друзей переводчика на качество перевода проявляется на нескольких уровнях. На семантическом уровне происходит искажение смысла исходного текста, что особенно критично при переводе специализированной литературы. На стилистическом уровне неправильное использование «ложных друзей» может привести к нарушению стилистической целостности текста и созданию неестественного звучания в языке перевода.

Существенным аспектом изучаемого феномена является рассмотрение его влияния на межкультурную коммуникацию. Даже при совпадении лексической сочетаемости и коннотативных значений слов могут возникать межкультурные недоразумения из-за различий в культурных практиках использования этих слов. В контексте современных технологий особую актуальность приобретает проблема обработки «ложных друзей переводчика» системами машинного перевода.

В ходе исследования нами было проанализировано 150 статей за период с 2013 года по 2025 год. Материалом для исследования послужили статьи из следующих французских изданий: «Le Monde», «Le Figaro», «Le Parisien», «Les Echos». Выбор именно этих изданий обусловлен их авторитетностью, широтой охвата тем и различной стилистической направленностью. Кроме того, язык и стиль изложения материала рассматриваемых СМИ соответствует всем стандартам публицистики.

Для более глубокого понимания природы «ложных друзей переводчика» и эффективной работы с ними необходима их систематизация. Несмотря на многочисленные попытки классификации «ложных друзей переводчика», эта задача остается сложной и неоднозначной. Одной из основных проблем является многоаспектность данного явления. «Ложные друзья» могут различаться по форме, содержанию, происхождению, функционально-стилистическим особенностям и другим параметрам. Создание единой классификации, учитывающей все эти аспекты, представляет собой сложную задачу.

Рассмотрим «ложные друзья переводчика», выявленные во франкоязычных статьях, и распределим их на группы согласно классификации Р.А. Будагова [3, с. 267]. Модель, предложенная ученым, позволяет не только идентифицировать лексические схождения и расхождения, но и раскрыть внутреннюю логику семантических трансформаций между языками. Она дает возможность проследить тонкие нюансы языковых взаимодействий, что особенно важно при переводческой деятельности:

а) слова, близкие по звучанию, но разные по значению. Например, фр. слово «*contribution*» довольно схоже по звучанию с русским словом «контрибуция», однако значения этих слов различаются. Словарь «Larousse» определяет это слово, как вклад в общие расходы или участие в общей работе [11]. В русском языке «контрибуция» обозначает платеж, который побежденное государство обязано выплатить государству-победителю после войны. В статье газеты «Le Figaro» слово «*contribution*» встречается в данном контексте: «*Pour financer la protection sociale, Astrid Panosyan-Bouvet considère qu'il faut trouver «2,5 milliards d'euros en année pleine». «Si on ajoute une contribution des retraités qui peuvent se le permettre, ce serait entre 500 et 800 millions d'euros»qui pourraient être collectés en plus*» [12]. Предложенный нами вариант перевода: «Астрид Паносян-Буве полагает, что для обеспечения социальной защиты требуется 2,5 миллиарда евро в год. При условии привлечения средств от пенсионеров с достаточным уровнем дохода можно дополнительно собрать от 500 до 800 миллионов евро». Таким образом, в данном контексте речь идет о добровольном финансовом участии пенсионеров в системе социальной защиты, а не о принудительных военных выплатах;

б) слова, близкие по звучанию и имеющие некоторые общие значения, но расходящиеся в других. В статье газеты «Le Figaro» встречается слово «*allocation*», которое имеет несколько значений во французском языке: распределение, размещение, предоставление, асигнование, пособие. Данное слово схоже по звучанию с русским словом «аллокация». «Аллокация — распределение ресурсов в соответствии с заданными целями» [7, с. 26]. В контексте предложения из статьи о нелегальной аренде жилья: «*Lorsque la Caisse d'allocations familiales avait cessé de verser les APL, les deux locataires avaient fait l'objet d'un harcèlement destiné à ce qu'ils quittent les lieux*» [13] слово «*allocation*» употребляется в значении «пособие, выплата». Таким образом, несмотря на схожее звучание и наличие общего семантического компонента «распределение», французское слово «*allocation*» в данном контексте имеет иное значение, чем русское слово «аллокация», и должно быть переведено как «пособие». Предложенный нами вариант перевода: «Как только национальная касса семейных пособий прекратила выплату жилищных субсидий, арендаторы столкнулись с систематическими притеснениями, целью которых было заставить их освободить помещение»;

в) слова, близкие по звучанию и совпадающие в своем прямом значении, но расходящиеся в переносном. В статье газеты «Les Echos» о транспортировке чая встречается следующее предложение: «*S'approvisionner à la voile en Afrique ne sera ainsi pas envisagé tant que le passage en mer Rouge ne sera pas sécurisé*» [14]. В данном предложении «*voile*» используется в значении «парусный транспорт» или «морская перевозка с использованием парусов». Переносное значение слова «*voile*» в этом контексте связано с экологичным способом транспортировки грузов, который противопоставляется традиционным методам перевозки. Русское слово «вуаль» не имеет такого переносного значения и не может быть использовано для описания морской логистики. Французское «*voile*» демонстрирует большую семантическую гибкость, позволяя описывать не только легкую прозрачную ткань, парус, но и целый метод транспортировки. Предложенный нами вариант перевода: «Возможность доставки товаров на парусных судах в Африку исключается до стабилизации обстановки в акватории Красного моря»;

г) слова, близкие по звучанию, но имеющие разную стилистическую окраску или разную сферу применения. Ярким примером слов данной категории служит пара слов фр.

«*physionomie*» и рус. «физиономия». Слова демонстрируют значительное расхождение в современном употреблении. Французское «*physionomie*» имеет более широкое и абстрактное значение: «внешний вид», «облик», «характер», «особенность» чего-либо. В то время как русское слово «физиономия» используется преимущественно в значении «лицо человека» и часто имеет разговорный или даже пренебрежительный оттенок. В современном русском языке это слово редко используется в формальном контексте, предпочтительнее использовать слово «лицо». Так, в большинстве случаев прямой перевод «*physionomie*» как «физиономия» будет неточным и не передаст полного смысла, заложенного во французском термине. Рассмотрим заголовок статьи из газеты «*Le Parisien*»: «*Franck Ferrand le «XVIIe et XVIIIe : deux siècles qui ont donné à Paris sa physionomie*» [15]. Предложенный нами вариант перевода: «Франк Ферран: «XVII и XVIII века – два столетия, сформировавшие облик Парижа».

При переводе особую сложность создают фразеологические «ложные друзья переводчика» – устойчивые выражения и идиомы со схожей формой в разных языках, но различным значением. Дословный перевод таких выражений часто приводит к искажению смысла, нелепым формулировкам и неестественным словосочетаниям в языке перевода. С передачей смысла таких выражений, как правило, может справиться только опытный переводчик, а системы машинного перевода переводят их буквально, не учитывая контекст и идиоматичность. Рассмотрим классификацию фразеологических «ложных друзей переводчика», предложенную С.М. Кравцовым [10, с. 15-17]:

1. «Полные эквиваленты / прямые фразеологические эквиваленты». Фр. выражение «*se serrer la ceinture*» является полным эквивалентом рус. «затянуть пояс / ремень». В газете «*Le Monde*» встречается статья под следующим заголовком: «*Dans une période de hausse brutale des prix en France, une partie du pays se serre la ceinture*» [16]. Предложенный нами вариант перевода: «Резкий рост цен во Франции вынуждает граждан затянуть пояса потуже» / «Из-за стремительного роста цен во Франции гражданам приходится экономить».

2. Частичные эквиваленты. Фразеологизмы в разных языках могут иметь схожее значение, но отличаться оттенками смысла, образной основой или областью употребления. Например, французское выражение «*plus mort que vif*» и русский фразеологизм «ни жив ни мертв» передают схожую идею крайнего физического или эмоционального истощения, однако имеют определенные различия. Во французском языке «*plus mort que vif*» буквально переводится как «больше мертв, чем жив» и используется для описания человека, находящегося в крайне ослабленном состоянии, но все же сохраняющего жизненные силы. В русском языке фразеологизм «ни жив ни мертв» чаще подчеркивает сильный страх или потрясение, когда человек застыл в оцепенении. Рассмотрим пример из статьи газеты «*Le Figaro*»: «*De son côté Bruno Retailleau, donné plus mort que vif les jours précédents, a affiché son optimisme retrouvé, grâce aux 34% des voix qu'il a récolté*» [17]. Вариант перевода, предложенный системой машинного перевода «Яндекс переводчик»: «Со своей стороны, Бруно Ретайо, которого в предыдущие дни считали более мертвым, чем живым, проявил вновь обретенный оптимизм благодаря 34 % голосов, которые он набрал». Вариант перевода, предложенный системой «Google переводчик»: «Со своей стороны, Брюно Ретайо, которого в предыдущие дни считали скорее мертвым, чем живым, вновь продемонстрировал свой оптимизм благодаря полученным им 34% голосов». Предложенный нами вариант перевода: «Еще недавно политически «обреченный» Брюно Ретайо, вновь обрел уверенность, заручившись поддержкой 34% избирателей».

3. Выражения, структура которых полностью эквивалентна, а значение отличается. В статье газеты «*Le Figaro*» встречается следующее предложение: «*Mais pourquoi avons-nous «le cafard», «le blues» ou «le seum»*» [18]. Сравним французский фразеологизм «*avoir le cafard*» (буквально «иметь таракана») с русским фразеологизмом «иметь тараканов в голове». Оба

фразеологизма, несмотря на наличия одного и того же компонента «таракан» (*le cafard*), имеют совершенно разную эмоциональную окраску и сферу применения. Французское выражение описывает временное эмоциональное состояние человека, его настроение, в то время как русский фразеологизм характеризует особенности мышления или поведения человека как постоянную черту. «*Avoir le cafard*» передает уныние и может переводиться следующими эквивалентами: «хандрить», «унывать», «быть подавленным», «грустить», «повесить нос», «раскиснуть», в то время как русский фразеологизм «иметь тараканов в голове» означает «иметь странные мысли», «быть странным». Вариант перевода, предложенный системой машинного перевода «Яндекс переводчик»: «Но почему у нас есть «таракан», «блюз» или «Сум». Вариант перевода, предложенный системой «Google переводчик», намного лучше: «Но почему мы чувствуем себя «депрессивными», «унылыми» или «унылыми». Предложенный нами вариант перевода: «Но почему же нас одолевает тоска, меланхолия или досада».

4. «Фразеологические аналоги». Ярким примером данной категории является французский фразеологизм «*mouton à cinq pattes*» (буквально «овца с пятью ногами»), которое используется для обозначения чего-то исключительно редкого или человека с уникальным набором качеств. Рассмотрим заголовок из газеты «Les Echos»: «*Match* parfait, *mouton à cinq pattes*»: *ces recruteurs indépendants payés à prix d'or pour trouver la perle rare*» [19]. В контексте рекрутинга это выражение описывает идеального, но труднонаходимого кандидата, обладающего всеми необходимыми компетенциями. В русском языке существует ряд фразеологических аналогов: «синяя птица», «белая ворона» (в позитивном смысле), «штучный товар», «редкий экземпляр». Вариант перевода, предложенный системой машинного перевода «Яндекс переводчик»: «Идеальная «пара», «пятиногая овца»: этим независимым рекрутерам платят золотом, чтобы они нашли редкую жемчужину». Вариант перевода, предложенный системой «Google переводчик»: ««Идеальная пара», «пятиногая овца»: эти независимые рекрутеры заплатили целое состояние, чтобы найти редкую жемчужину». При переводе данного заголовка можно предложить следующий вариант: «На вес золота: кто и как ищет редкие таланты для бизнеса».

5. «Безэквивалентные фразеологизмы». Фразеологизмы данной категории не имеют точных соответствий в другом языке, что требует описательного или контекстуального перевода. Например, французское выражение «*ne pas être sorti de l'auberge*» используется в значении «попасть в сложную ситуацию, из которой сложно выбраться» или «столкнуться с трудностями, которые ещё далеки от завершения». Рассмотрим данный фразеологизм в контексте статьи: «*Accor n'est pas sorti de l'auberge*» [20]. В статье речь идёт о трудностях, с которыми сталкивается компания «Ассог», занимающаяся гостиничным бизнесом. Вариант перевода, предложенный системой машинного перевода «Яндекс переводчик»: «АККОР не выходил из общежития». Вариант перевода, предложенный системой «Google переводчик»: «Ассог еще не вышел из трудной ситуации». Предложенный нами вариант перевода: «Компания «Ассог» остается в непростой ситуации» / «Компания «Ассог» все еще не выбралась из сложной ситуации». В русском языке отсутствует эквивалент с такой же образной основой, поэтому для передачи смысла используются более нейтральные фразы, отражающие идею затянувшихся проблем.

По результатам проведенного анализа 150 научных статей было выявлено, что «ложные друзья переводчика» встречаются в 16 статьях, что составляет примерно 10,7 % от общего объема исследованного материала. Наибольшее количество случаев употребления данных лексических единиц обнаружено в текстах экономической направленности – 5 случаев, что может быть связано с активным заимствованием экономических терминов. В статьях политической тематики зафиксировано 3 случая употребления «ложных друзей переводчика». В материалах, посвященных культуре, выявлено 2 случая. По одному случаю употребления «ложных друзей переводчика» встречается в статьях об образовании, науке, обществе, здо-

ровье, домашнем хозяйстве и экологии, что указывает на необходимость внимательного отношения к переводу текстов любой тематической направленности.

В ходе анализа 150 статей фразеологические «ложные друзья переводчика» были обнаружены в 10 статьях, что составляет около 6,7 % от общего числа исследованных материалов.

Наибольшее количество таких единиц – 4 случая – было обнаружено в текстах экономической направленности. В статьях политической тематики и материалах общественной направленности зафиксировано по 2 случая употребления фразеологических «ложных друзей переводчика». В публикациях, посвященных культуре и спорту, выявлено по одному случаю, что свидетельствует о необходимости тщательного анализа фразеологических единиц при переводе текстов различной тематической направленности.

Практический анализ переводов, выполненных системами машинного перевода, продемонстрировал их существенные ограничения при работе с фразеологическими «ложными друзьями переводчика». Результаты исследования свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к переводу «ложных друзей переводчика» с учетом всех лингвистических и экстралингвистических факторов. Особое внимание следует уделять контексту употребления слов и выражений, их стилистическим характеристикам и возможным коннотациям. При отсутствии прямых эквивалентов целесообразно использование описательного перевода, позволяющего адекватно передать смысл оригинала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Е.Д. Теория перевода. Технология перевода. Оренбург: ОГУ, 2015. 163 с.
2. Блумфилд Л. Язык / пер. с англ.: Е.С. Кубрякова, В.П. Мурат; М.: Либроком, 2010. 607 с.
3. Будагов Р.А. Язык и речь в кругозоре человека. М.: Добросвет, 2000. 262 с.
4. Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис // Иностранный язык в школе. М.: Либроком; Издание 2-е, 2010. 264 с.
5. Готлиб К.Г.М. Немецко-русский и русско-немецкий словарь «ложных друзей переводчика» / К.Г.М. Готлиб. М.: Русский язык, 1985. 448 с.
6. Девдариани Н.В., Рубцова Е.В. Метод компонентного анализа в обучении русскому языку как иностранному // Балтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 4(33). С. 138-141.
7. Джонсон А.Г. Толковый словарь по социологии / А. Г. Джонсон; пер. с англ. Я. Воробель. Львов: Изд. центр Львов. нац. ун-та им. И. Франко. 2013. 387 с.
8. Boillot F. Le second vrai ami du traducteur anglais-français et français-anglais. Paris, 1956. pp. 7-14.
9. Koessler M. Les faux amis ou les trahisons du vocabulaire anglais (conseils aux traducteurs) / M. Koessler, J. Derocquigny. P.: Librairie Vuibert, 1928. 387 p.
10. Kravtsov S. Dictionnaire russe-français des locutions idiomatiques équivalentes (Русско-французский словарь фразеологических эквивалентов) / S. Kravtsov. Paris: LHarmattan, 2005. 251 p.
11. Larousse. URL: <https://www.larousse.fr> (дата обращения: 16.01.2025).
12. Pour financer la protection sociale, la ministre du Travail propose de taxer «les retraités qui peuvent se le permettre». URL: <https://www.lefigaro.fr/conjoncture/pour-financer-la-protection-sociale-la-ministre-du-travail-propose-de-taxer-les-retraites-qui-peuvent-se-le-permettre-20250121>.
13. Marseille: un marchand de sommeil condamné à un an de prison ferme. URL: <https://www.lefigaro.fr/marseille/il-coche-toutes-les-cases-du-marchand-de-sommeil-un-propretaire-condamne-a-un-an-de-prison-ferme-a-marseille-20250115>.
14. Thés: Les Jardins de Gaïa veulent diversifier leurs canaux. URL: <https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/transport-maritime-les-jardins-de-gaia-veulent-passer-a-la-voile-2144316>.
15. Franck Ferrand le « XVIIe et XVIIIe : deux siècles qui ont donné à Paris sa physionomie. URL : <https://www.leparisien.fr/paris-75/franck-ferrand-le-xvii-e-et-xviii-e-deux-siecles-qui-ont-donne-a-paris-sa-physionomie-10-11-2017-7385157.php>.

16. Inflation: dans une période de hausse brutale des prix en France. URL: https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/06/08/chasse-aux-promotions-recours-au-credit-debrouille-la-france-qui-se-serre-la-ceinture_6129303_3234.

17. Présidence de LR: Eric Ciotti, le favori contraint de faire. URL : <https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/presidence-de-lr-eric-ciotti-le-favori-contraint-de-faire-campagne-1886065>.

18. Pourquoi le muguet du 1er mai porte-t-il bonheur? URL : <https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2018/01/15/37002-20180115ARTFIG00007-blue-monday-pourquoi-avez-vous-le-blues-et-le-seum.php>.

19. Procédure de recrutement : les 7 étapes clés à suivre pour recruter efficacement. URL : <https://www.lesechos.fr/travailler-mieux/recrutement/match-parfait-mouton-a-cinq-pattes-ces-recruteurs-independants-payes-a-prix-dor-pour-trouver-la-perle-rare-2145157>.

20. Leadership & management | Page 20 | Les Echos. URL : <https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/accor-nest-pas-sorti-de-lauberge-1253472>.

Поступила в редакцию: 08.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Шилкина М.А., Чиликина О.Н., 2025.